

COMMUNICATION, DIDACTIQUE ET TRADUCTION DES NÉOLOGISMES

CZU: 81`373.43`25

DOI: 10.5281/zenodo.6519957

Ion MANOLI

Université Libre Internationale de Moldova

ORCID: 0000-0002-3740-6616

De notre longue expérience didactique, nous avons appris qu'il soit impossible d'apprendre « les moyens d'enrichissement du vocabulaire » (niveau lexicologique) et « les moyens d'enrichissement des connotations » (niveau linguo-stylistique) d'une langue sans accorder une priorité évidente à la néologie sous ses deux aspects, celui lexical et sémantique. On rencontre des néologismes « bien-construits », si bien composés qu'on les accepte, en les admirant et en les traduisant sur le champ. Et au contraire, il y a d'autres qui sont de vrais mots gigognes, lourds, longs, difficile à prononcer et à traduire. On aurait pu parler d'une esthétique du néologisme. On se rappelle l'attitude stylistique d'André Gide à l'égard de ses créations en –ance/-ence. Nous considérons qu'un décodage réussi d'un néologisme, surtout celui à but stylistique, soit possible en tenant compte de la triade communication – didactique – traduction.

Mots-clés: *néologisme, néologisme lexical, néologisme sémantique, didactique, traduction d'un néologisme, décodage, éthique de la traduction, registre de langue.*

COMMUNICATION, DIDACTICS AND TRANSLATION OF NEOLOGISMS

From our long didactic experience, we have learned that it is impossible to learn “means of enriching vocabulary” (lexicological level) and “the means of enriching the connotations” (lingual-stylistic level) of a language without giving obvious priority to neology in its two forms. We encounter “well-constructed” neologisms, so well composed that we accept them, admiring them and translating them on the spot. On the contrary, there are others that are real mots gigognes, difficult, long, and difficult to pronounce and translate. We could have spoken of aesthetics of neologism. We remember the stylistic attitude of André Gide towards his creations in -ance/-ence. We consider that a successful decoding of a neologism, especially one for stylistic purposes, is possible by taking into account the communication – didactics – translation triad.

Keywords: *neologism, lexical neologism, semantic neologism, didactics, translation of a neologism, decoding, ethics of translation; language register.*

Les problèmes liés à la néologie sont vraiment nombreux : typologie des néologismes ; néologie et signe linguistique ; créations *ex nihilo* ; créations extralinguistiques et créations verbales ; mots-témoins et mots dans le vent ; emprunt et néologie... Il semble que Louis Guilbert dans son étude sur la « *Créativité lexicale* » a tout remarqué et tout classifié à tous les registres de la langue. La bibliographie de cet ouvrage est surprenante, riche, presque exhaustive pour son époque. Mais l'auteur ne cite aucune source liée à la théorie et à la pratique de la traduction du néologisme. C'est un sujet qui mérite plus d'attention surtout dans cette époque où la communication ne connaît plus de frontières et où l'on trouve des traductions du français vers n'importe quelle langue du monde.

Dans la création du néologisme et de sa traduction, il existe deux moments d'égale importance, celui de la production et celui de la réception, et de sa traduction par les destinataires et de l'entrée dans un certain lexique et style fonctionnel. C'est en tenant compte de ces deux aspects que Maurice Rheims, qui a recueilli un grand nombre de mots « sauvages » (Rheims, 1969), propose de faire le départ entre les mots étranges et surprenants : *écrabouillure* n.f. (L.-F. Céline) ; *mimosé* adj. (Saint-John Perse) ; *franglophile* n.m. (P. Merle) – mots créés pour une seule fois et un « seul contexte » et les véritables néologismes – termes créés pour la nécessité « de tout le monde »

(*eurocrate* n.m. ; *eurojargon* n.m. ; *euromythe* etc.). (à voir la traduction et l'explication de ces néologismes-termes dans le *Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union Européenne* [1]).

Cela veut dire que traduire les « créations de l'auteur » c'est beaucoup plus difficile que traduire les néologismes de langue. C'est ici qu'on se rappellera les tourments qu'a eu, par exemple, N. Liubimov en traduisant les créations de François Rabelais de l'œuvre « *Gargantua et Pantagruel* » dans la langue russe.

Le mouvement d'une langue (y compris de la langue française) est saisissable par le décalage qui s'institue entre le langage d'une génération et celui de la génération ou des générations précédentes. La lecture des textes scientifiques *stricto modo* et des textes belles-lettres des siècles antérieurs nous fait heurter contre ces termes ou de tour de phrase que nous sentons comme *vieillis*, *archaïques*, même si nous entrons d'emblée dans leur compréhension. Les mots et les expressions comme *charbonner* v. (« noircir la réputation » - E. Littré) ; *dédormir* v. (« ne se dit que de l'eau qui est très froide, qu'on approche du feu pour lui ôter sa crudité, on fondre sa glace » - Furetière) ; les expressions *aboyer à la lune* (« faire des efforts inutiles contre des gens qui sont au-dessus de nos attentes » - Richelieu), *mettre les écureuils à pied* (« couper les arbres » - Littré) ; les proverbes *c'est du vin à deux oreilles* (il s'agit d'un vin mauvais) ; *pain coupé n'a point de maître* (« cela se dit lorsqu'à table on prend le pain d'un autre ») sont déjà oubliés. Leur fréquence dans le français actuel est presque nulle. Ils font partie d'un vocabulaire qu'on disait autrefois *disponible*. Le terme « *vocabulaire disponible* » appartient à la linguistique et il s'emploie par opposition à « *vocabulaire fréquent* ». Voici l'explication faite par un linguiste français renommé G. Gougenheim : « Nos réflexions nous ont amené à opposer aux mots fréquents les *mots disponibles*. Tel est le nom que nous donnerons à ces mots d'une fréquence faible et peu stable qui sont cependant des mots usuels et utiles. Nous les appelons ainsi parce que, quoiqu'ils ne soient pas souvent prononcés ou écrit effectivement – hormis le cas où l'écrit ou la conversation traitent d'un sujet déterminé – ils sont à notre disposition » [4].

Il est usuel d'entendre par *néologie* un *processus* d'enrichissement lexical d'une langue par opposition au terme « *néologisme* » qui lui désigne l'unité prise dans ce processus. Le discours métalinguistique sur le thème néologique est assez compliqué par sa terminologie, mais ce terrain est désormais plus que défriché grâce aux recherches fondamentales de Jean-François Sablayrolles, Bernard Quemada, Jean-Christophe Boulanger, E. Coseriu, François Rastier et beaucoup d'autres.

On s'y bornera à souligner pour compléter ce que nous venons de dire, qu'actuellement « *néologisme* » ne se conçoit pas seulement comme un pur *produit* pour ainsi dire atemporel : il renvoie essentiellement à la création nouvelle ou récente. D'autre part, « *néologie* » est devenue polysémique [9, 2], entendu comme création de mots nouveaux et processus par lequel le lexique s'enrichit de ces derniers.

Si, dans les préfaces, la plupart des dictionnaires récents portent intérêt aux néologismes (la mise à jour des nomenclatures l'exige d'évidence), ils portent peu d'attention à la *néologie* elle-même. Le terme manque dans tous les dictionnaires de linguistique et les répertoires de langue les plus récents l'analysent de façon succincte et ne relèvent qu'une partie de son sémantisme.

La 8^{ième} édition du *Dictionnaire de l'Académie* (1932) n'a pas d'article *néologie* et, si la 9^{ième} bientôt achevée a réparé cet oubli, les grands répertoires parus depuis 1985 ne distinguent que deux entrées sous une vedette unique. La première pour les acceptions relevées depuis plus d'un siècle : « *création de mots et de tours nouveaux* » et « *introduction de ceux-ci dans une langue donnée* » (*Trésor de la Langue Française*) ; la seconde, avec la marque *Linguistique* dans le TLF et *Didactique* dans le *Robert*, est seulement glosée : « *processus de formation de nouvelles unités*

lexicales ». La quasi-totalité des répertoires actuels ignore toujours d'autres emplois spécialisés bien vivants, tels que : « *ensemble des néologismes propres à un domaine* », « *répertoire de ces termes* », et aussi « *étude des processus de création et de leurs résultats* », valeurs tenus aujourd'hui pour essentiels [9].

Dans le processus de la traduction des néologismes de la parole il est important de tenir compte de tous les registres de langue (familier, populaire, argotique), ainsi que les néologismes – en particulier les emprunts à d'autres langues, quand il s'agit de les refléter dans la langue cible, dans notre cas le roumain, afin de ne pas appauvrir la connotation du texte.

Dans la plupart des cas, il s'agit de :

- Néologismes de la parole (mots inventés par des auteurs, unités *ex nihilo*, emprunts) ;
- Mots du registre familier, populaire ou argotique qui ont l'air néologique ou d'unité rare ;
- Mots qui, bien qu'appartenant à l'origine à un registre de langue courante, sont abrégés par une troncation parfois par l'apostrophe (R.A.T.P – *ératepiste* ; O.N.U. – *onusien* etc.).

Il s'agit d'abord des néologismes, des mots empruntés à d'autres langues ou créés par des auteurs qui jouent assez souvent avec l'homophonie et la polysémie des mots français, et qui parfois même créent des mots-téléscopages. Les lexicographes constatent ce foisonnement d'emprunts et des créations : « ...des mots nouveaux naissent tous les jours, d'autres tombent dans l'oubli » [7]. C'est de cette façon que l'arsenal lexical de la langue augmente, que la langue se renouvelle.

Les néologismes-termes ne posent pas de grands problèmes dans la traduction, ils ont l'air compréhensible, normatif, explicite. Pour illustrer cette opinion nous avons fait des fouilles à la hâte du *Dictionnaire explicatif trilingue de l'Union Européenne* qui fixe beaucoup de néologismes et nous avons remarqué que la traduction de cette classe d'innovations se fait sans difficulté :

Acquis communautaire n.m.	<i>Community acquis (angl.) ; Acquis comunitar (roum.)</i>
Agence spatiale européenne n.f.	<i>European Space Agency (ESA) ; Agenția Spațială Europeană (ASE)</i>
Harmonisation fiscale n.f.	<i>Armonizare fiscală</i>
Livre blanc n.m.	<i>White Paper. Green Paper</i>
Livre vert n.m.	<i>Carte albă. Carte verde</i>
CELEX n.	<i>Base de données multilingue en ligne qui contenait toute la réglementation adoptée par l'Union Européenne.</i>
CELEX	<i>Multilingual online database containing all regulation adopted within the European Union.</i>
CELEX	<i>Baza de date multilingvă, disponibilă online care conține toate textele de reglementare adoptate în cadrul Uniunii Europene</i>

Et tout au contraire, les mots créés par l'auteur (ou mots inventés surtout ceux des textes science-fiction) présentent des difficultés à surmonter.

Fraglophiles (P. Merle) c'est une création dérivée du célèbre mot-valise créé par R. Étiemble, *franglais* (*Parlez-vous franglais*) – à partir duquel sont nés des néologismes tels que *spanglish*, *catanglish* – est de traduction aisée en roumain *franglofil* – *franglofili* ; *flangloman*.

Hanvélo n.m. (R. Queneau). Bien sûr qu'il s'agit de néo-français de Queneau. C'est une graphie volontairement barbare d'*en vélo*, qui en roumain pourrait être déchiffré comme „*bicicliștii somnoroși*”, „*cicliștii nocturni*”, „*veli-cicliști*”.

Matrimoine n.f. (H. Bazin). Il arrive que la glose de quelques créations soit faite par l'auteur lui-même et alors la traduction devient plus facile puisque nous l'avons dans le contexte de Bazin : « J'appelle *Matrimoine* tout ce qui dans le mariage relève normalement de la femme, comme ce qui tend de nos jours à passer de part de lion en part de lionne. » (H. Bazin, *Le Matrimoine*). Ce procédé est assez cher à R. Queneau : « Pendant ce temps, *mitocans* et *mocifans*, gosses et adultes avaient découvert la présence de Mésange qui s'était installé au volant » (*Pierrot, mon ami*). Et l'auteur explique dans le même texte : « *Mitocan* ainsi que *mocifan* sont deux mots roumains qui signifient « rustre » [12].

L'ioncle (R. Queneau). Ce mot a été divisé par l'auteur en deux parties, comme s'il s'agissait du groupe formé par l'article et le nom ; le néologisme est suivi du verbe *rougir* : il faut donc y voir « lion » et « oncle », et l'on peut proposer pour sa traduction aussi un mot-valise qui contient les deux *leuunchi* (*leu* + *unchi*), le contexte aidant à sa compréhension.

Dans le domaine de belles-lettres, il y a aussi des néologismes créés par l'élargissement sémantique, par l'affixation. Nous en trouvons quelques exemples dans une œuvre de M. Serres, *Hermes III. La Traduction* [8].

« Goya ou l'argument du troisième homme : *le surtueur*, que nous pouvons traduire par *superucigaş(ul)*. C'est-à-dire, comme en français, à l'aide d'un préfixe. Ce modèle est cher à Louis Ferdinand Céline : *superborgiesque* adj. – néologisme dérivé de *Borgia* par suffixation (-esque) et préfixation et qui signifie « qui dépasse César Borgia en cruauté sanguinaire ». Nous avons des variantes en roumain : *suprastalinesc/suprastalinească* (politică suprastalinească), *supraputinesc/supraputinească*.

Nous y avons soumis à l'analyse des néologismes d'auteurs tirés d'œuvres littéraires, mais on ne pouvait pas ignorer que la publicité, même celle institutionnelle, s'en sert aussi assez souvent.

Un slogan publicitaire invite le monde : *Théâtrez-vous !* – facilement à comprendre et, à notre avis, très réussi – dont la traduction pourrait être *Teatralizați-vă! Chiar din astă seară puteți începe a fi teatrali*. Le slogan attire l'attention parce qu'il choque le passant par son sens linguistique, mais aussi par celui social. Les néologismes de la publicité peuvent devenir un sujet important à discuter, car ils frappent par leurs connotations et leurs structures.

Le néologisme d'auteur (de la publicité, de la presse quotidienne, y compris) pourrait être exprimé dans la hiérarchie des registres de langue et ceux extralinguistiques par un simple schéma que voici :

En conclusion à ces lignes on remarquera que la définition de la compétence néologique se ramène au problème de la relation entre la langue et la parole, entre la compétence lexicale commune et la compétence lexicale de l'individu parlant, qui, dans la performance de son discours (neutre, académique, artistique, diplomatique), use non seulement des termes du lexique commun (normatif/non normatif), selon la fonction de communication du langage, mais aussi des formes qu'il crée pour le besoin de son expression propre. Les traducteurs dans la plupart des cas traduisent facilement les néologismes de langue et évite à trouver l'équivalent pour les néologismes de la parole.

Relever un néologisme dans un texte belles-lettres, c'est vérifier si l'emploi particulier fait par un écrivain d'un terme du lexique dans son discours (*Matrimoine ; Folcoche* – Hervé Bazin) est conforme à l'emploi qu'en fait généralement l'ensemble des autres locuteurs, si la construction réalisée par lui entre des éléments préexistants dans le système de la langue n'est pas apparue déjà dans le discours d'un autre écrivain. La compétence lexicale individuelle doit rester déchiffrable et compréhensible.

Les néologismes stylistiques (niveau de la parole) par opposition à ceux terminologiques (niveau de la langue) constituent un problème difficile, voire parfois impossible à résoudre, car, même si le français et d'autres langues d'origine romane (roumain, espagnol, italien) sont des langues sœurs, le roumain, par exemple, n'a pas la même ductilité que le français en ce qui concerne les néologismes inventés « pour un seul contexte » et les jeux d'homophonie ; et alors il faut essayer de trouver une solution qui rende et qui respecte le style, l'époque, le courant littéraire et beaucoup d'autres faits qui se rapportent à l'extralinguistique (voir le schéma).

Références bibliographiques:

1. BARBULESCU, I. G., RAPAN D. *Dicționar explicativ trilingv al Uniunii Europene*. Iași : Polirom, 2009. 803 p.
2. BOULANGER, J.-C. Sur l'existence des concepts de « néologie » et de « néologisme ». In : *Actes des I Congrès International de neologia de les lengües Romàniques*. Barcelone : Université Pompeu Fabra, 2010, p. 31-73.

3. COSERIU, E. *Sistema, norma y habla – Teoria des lenguaje y linguística general. Cinco estudios*. Madrid: Gredos, 1973.
4. GOUGENHEIM, G. et autres. *L'élaboration du français fondamental*. Paris : Didier, 1964.
5. GUILBERT, L. Théorie du néologisme. In : *Cahiers de l'Association Internationale des études françaises (juillet 1972)*. Paris : 1973, n° 25, p. 9-29.
6. GUILBERT, L. *La créativité lexicale*. Paris : Larousse, 1975. p. 285.
7. *Les 100 mots de l'année : Edition 2012. Langue française. Hors-série*. Paris : Garnier, 2012. p. 96.
8. Néologie sémantique et analyse du corpus sous la direction de Jean-François Sablayrolles. In : *Cahiers de lexicologie*. Paris : Classiques Garnier, 2012, n° 100.
9. QUEMADA, B. Avant-propos. In : *Neologica*. N° 1, p. 7-10.
10. PRUVOST, J. SABLAYROLLES, J.-F. *Les néologismes*. Paris : P.U.F, 2009. p. 128.
11. RASTIER, F. VALELLE, M. De la polysémie à la néosémie. In : *Le français moderne*. Paris, 2009, n° 77, p. 97-116.
12. RHEIMS, M. *Dictionnaire des mots sauvages des écrivains des XIX-e et XX-e siècles*. Paris : Larousse, 1969. p. 604.
13. RHEIMS, M. *Les mots sauvages. Dictionnaire des mots inconnus des dictionnaires*. Paris : Larousse, 1989. p. 357.
14. RHEIMS, M. *Abracadabrantésque. Dictionnaire des mots inventés par les écrivains des XIX-e et XX-e siècles*. Paris : Larousse, 2004. p. 357.
15. SABLAYROLLES, J.-F. Fondements théoriques des difficultés pratiques du traitement des néologismes. In : *Revue française de linguistique appliquée*. 2002, n° 7 (1), p. 97-11.
16. SABLAYROLLES, J.-F. MEJRI, S. Présentation : néologie, nouveaux modèles théoriques et NTIC. In : *Langages*. 2011, n° 1983, p. 3-9.